

KAR BOLALAR MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNING TALAFFUZINI SHAKLLANTIRISH VA ESHITISH IDROKINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA KORREKSION MASHG'ULOTLAR MAZMUNI VA ULARNING TASHKIL ETILISHI

Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Odiljonova Saminaxon Oybek qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası surdopedagogika yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013215>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar maktablarida yakka mashg'ulotlarni tashkil etish shakllari, olib borish jarayonlari va o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olib tuziladigan ish rejaları haqida yoritilgan bo'lib, yakka mashg'ulotlar o'quvchilarda egallayotgan til tarkibida mavjud tovushlarni ovoz kuchaytiruvchi apparatlar yordamida yoki ularsiz eshitish, ko'rish, teri-tuyush sezgilari orqali sezdirgan holda talaffuz ko'nikmalarini shakllantirishga hamda qoldiq eshitish idrokini rivojlantirish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: yakka mashg'ulot, kabinet, korreksiya, tekshirish, komponent, ekran, differensial, eshitish qoldig'i, ish reja, eshitish darajasi, ovoz kuchaytiruvchi apparat.

Kar va zaif eshituvchi bolalarning talaffuzini shakllantirish va eshitish idrokini rivojlantirish bo'yicha yakka mashg'ulot korreksion mashg'ulot hisoblanadi. O'quv rejada o'quv fanlari va ularga ajratilgan soatlar davlat komponenti va maktab komponenti tarzida ajratiladi. Yakka mashg'ulot o'quv rejada korreksion fanlar komponenti soatlari tarkibida aks etadi. Ushbu mashg'ulotlar o'quvchilarning nutqi va o'ziga xos psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil etiladi. Imkoniyati cheklangan bolalar ta'limi jarayonida differensial (tabaqalangan) va individual (yakka) yondashuvlardan foydalanishsiz bir qadam oldinga yurishning iloji yo'qligi ilmiy tadqiqotlar bilan asoslab berganlar.

Maxsus maktab, maktab-internatlarida o'quv-tarbiya ishlarining samaradorligi har bir o'quvchining o'zigagina xos bo'lgan (individual) xususiyatlarning hisobga olinishiga bevosita bog'liqdir. Yakka (individual) yondashuvdan foydalanish o'qituvchi va tarbiyachining dars, mashg'ulotlarga hozirlik ko'rishlari jarayonidayoq boshlanadi. Korreksion – kompensator hamda rivojlantiruvchi tavsifga ega bo'lgan maxsus ta'lim tizimida differensial (tabaqalashtirilgan) hamda yakka (individual) tartibdagi yondashuv bolalarda mavjud muammolarni tuzatish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ikkilamchi muammolarning oldini olishga yo'naltiriladi. Bundan tashqari korreksion mashg'ulotlarning muhim xususiyati o'quvchilarga o'z-o'zini namoyon qilish, o'zini-o'zi baholashga undagan holda ayrim sifatlarini isloh qilish yo'llarini o'rgatadi, sog'lom insonlar orasida nafaqat yashab qolish, balki turli munosabatlarda faol hamda samarali ishtirok etish uchun zarur ko'nikma va malakalar bilan qurollantiradi.

Kar va zaif eshituvchi bolalar maktablarida o'quvchilarning nutqiy imkoniyatlarini rivojlantirishga mo'ljallangan yakka mashg'ulotlar pedagogik jarayonning asosiy shakli hisoblanadi. Afsuski aksariyat muassasalarda ushbu mashg'ulotlarga 2-darajali mashg'ulot sifatida qaralganligi sababli, har doim ham mashg'ulot kutilgan natijalarni bermayapti. Ya'ni kar va zaif eshituvchi bolalar fanlarni o'zlashtirish va atrofdagilar bilan muloqotga kirishish uchun yetarli ko'nikma, malakalarga ega bo'lmayaptilar. Shuning uchun quyida yakka

mashg'ulotlarni samarali va uslubiy jihatdan to'g'ri tashkil etish yuzasidan ma'lumotlar keltiriladi.

Yakka mashg'ulotlar o'quvchilarda egallayotgan til tarkibida mavjud tovushlarni ovoz kuchaytiruvchi apparatlar yordamida yoki ularsiz eshitish, ko'rish, teri-tuyush sezgilari orqali sezdirgan holda talaffuz ko'nikmalarini shakllantirishga hamda qoldiq eshitish idrokini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yakka mashg'ulotlarning vazifalari:

- O'quvchilarning tovushli hodisalar haqidagi tasavvurlarini aniqlash va kengaytirish.
- Eshituv sezgisini o'qitish jarayoniga va atrofdagilar bilan muloqotga yo'naltirish.
- O'quvchilar so'zlashuv nutqini rivojlantirish, talaffuzini shakllantirish bo'yicha pedagogik jarayonga hamkorlik qilish.

Kar va zaif eshituvchi bolalar maxsus maktabinternatlarida yakka mashg'ulotlar 2 ta qismga bo'linib tashkil etiladi.

1-qismda o'quvchilarning talaffuzi ustida 10 daqiqa, 2-qismda o'quvchilarning qoldiq eshitishi ustida 10 daqiqa ish olib boriladi.

O'quvchilarning nutqiy ko'nikma va malakalarini rivojlantirishda mashg'ulotlar yakka va frontal tarzda tashkil etiladi.

Eshitishni rivojlantirish bo'yicha frontal mashg'ulot turlari:

O'quvchilarda eshitish qolidig'idan maksimal foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantirish va mustahkamlash bo'yicha mashg'ulotlar. Ushbu mashg'ulotlarda o'quvchilar tovushlarning manbaini farqlashga, nutqiy material xarakteri (o'g'il bola tovushi, qiz bola tovushi, chaqiriqli nutq, maslahat shaklidagi sekin ohangli nutq, otalar nutqi, onalar nutqi, yordamga chaqirish mazmunidagi nutq...)ni aniqlashga o'rgatiladi. Mashg'ulot uchun o'quv materiallari kundalik hayotda ko'p uchraydigan nonutqiy vositalar (soat, telefon, oshxona jixozlari, mashina signali va unga xos boshqa ovozlar, qurilish ishlari ovozlari, musiqa vositalari va b.)ni eshittirib farqlatishga mo'ljallangan mavzulardan tashkil topadi. Eshitish va eshitib farqlashga o'rgatuvchi aralash mashg'ulotlar. Ushbu mashg'ulotning aralash deb nomlanishiga sabab, uning mazmunini nonutqiy tovushlarni farqlatishga undovchi topshiriqlardan tashqari o'quv fanlariga oid so'zlardan tashkil topgan nutqiy material ham tashkil etadi. O'quvchilarning eshitish idroki ustida olib borilgan korreksion jarayonni monitoring qilish, ularning eshitib-farqlash bo'yicha imkoniyatlarini tahlil qilish, eshitish dinamikasini taqqoslashga mo'ljallangan nazorat mashg'ulotlari. Mazkur mashg'ulotlar odatda o'quv yilining boshi va oxiri hamda har bir katta bo'limdan so'ng o'tkaziladi.

Mashg'ulotlarda keng qo'llaniladigan ish turlari quyidagilar:

- tovush manbaini aniqlash;
- tovush yo'nalishini aniqlash;
- so'zning tovush-bo'g'in va ritmik tarkibini faqlash.

Yakka mashg'ulotlar o'zining nomi bilan bog'liq ravishda har bir bola uchun alohida tuzilgan reja asosida tashkil etiladi. Bu mashg'ulotlar uchun tuzilgan dastur umumiy mazmunda bo'lib, unda bolalarning eshitish masofasi, qancha so'zdan tashkil topgan jummalarni farqlashi, tovushlarning ketma-ket qo'yilishi bo'yicha talablar keltiriladi. O'qituvchilar bu dasturga

tayangan holda o'quvchilarning eshitish va nutqiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, alohida reja tuzadilar.

Eshitish bo'yicha yakka mashg'ulotlarda o'quv fanlari mazmunidan ham nutqiy materiallar olinadi. Shu jihatdan olganda eshitish mashg'ulotlarining rejalashtirilishi sinf o'quvchilari uchun bir xillikka ega bo'ladi. Biroq har bir o'quvchining eshitish imkoniyati va nutqni qabul qilishining o'ziga xosligiga qarab, mashg'ulot olib boriladi.

Birinchi usulda nutqiy materiallar faqat quloqqa (rejalashtirilgan masofalarda, bu masofalar yaqindan uzoqqa qarab o'zgarishi lozim) beriladi. Bu ish usuli "Ekrandan" deb nomlanadi va natijalarni aks ettirishda ham "E" yoki –ekran- deb yozib boriladi.

Ikkinchi usul nutqiy material eshitib-ko'rishga beriladi. Ushbu usul natijasida olingan natijalar "EK" deb aks ettiriladi.

Uchinchi usul ko'rishga, ya'ni so'zning kartochkada yozilgan shakli yoki rasmi namoyish etiladi. Bu usul kar va zaif eshituvchi bolalarda chuqur muammolar bo'lganda yoki bolaning nutqi juda kambag'alligida foydalaniladi. Ushbu usul aksariyat hollarda o'quvchi uchun ma'nosi tushunarli bo'lmagan so'zlarni eshittirishda ham qo'llaniladi.

Amaliyotda yakka mashg'ulotni tashkil etishda juda ko'p munozarali vaziyatlar uchraydi. Masalan, yakka mashg'ulot jarayonida o'quvchilarga tanish so'zlar eshitishga beriladi-mi yoki yangi so'zlar ham beriladimi? –degan savollar o'qituvchilarni qiziqtiradi. Bu savol juda o'rinli bo'lib, u eshitish mashg'uloti ish rejasiga taaluqlidir. Eshitish uchun tanlangan so'zlar albatta, ma'nosi o'quvchilarga tanish bo'lmog'i maqsadga muvofiqdir. Chunki o'quvchilar so'zlarni bir necha bor turli kontekstlarda ko'rib, mazmuni bilan tanishgandagina shu so'zni eshitib farqlash yoki hech bo'lmaganda labdan o'qib farqlashga erishadi.

Mashg'ulot uchun maqsad har bir mashg'ulot mavzusi va ushbu mavzuga ajratilgan soatga ko'ra belgilanadi.

Amaliyotda o'qituvchilar o'rtasida umumta'lim fanlaridan o'tkaziladigan darslarga qo'yiladigan maqsadlar kabi maqsad shakllantirish tajribasi ko'p kuzatilmoqda. Ushbu yondashuv mashg'ulotning mohiyatiga mos kelmaydi. Chunki bu mashg'ulot korreksion maqsad va vazifani ko'zlashi lozim. Ya'ni mashg'ulot mazmuni va olib borilishi o'quvchilarda mavjud muammolarni aniqlash, oldini olish, bartaraf etishga yo'naltiriladi. Ushbu mashg'ulotlarda o'quvchilarga yangi ma'lumotlarning berilishiga urg'u berilmaydi. Shu sababli mashg'ulotlarga korreksion maqsad qo'yiladi. Ushbu maqsad asosida vazifalar belgilanadi. Belgilangan vazifalar mashg'ulotda qo'llaniladigan ish turlari va usullaridan kelib chiqib belgilanadi.

References:

1. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF THE SKILL OF CREATIVE THINKING IN WEAK AUDITORY STUDENTS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 265-271.
2. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "ENVIRONMENTAL EDUCATION OF HEARING-IMPAIRED PRESCHOOL CHILDREN BY SHAPING THEIR KNOWLEDGE OF NATURE." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 510-513.
3. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "EDUCATION OF STUDENTS WITH HEARING

DEFECTS THROUGH SCIENCE LESSONS DEVELOPMENT OF SPEECH AND THINKING." Open Access Repository 4.3 (2023): 837-844.

4. Haydarov, Islomjon, and Orzujahon Qayumova. "ESHITISHIDA MUAMMOLARI BO'LGAN BOLALARDA ESHITISHNI TEKSHIRISH VA ULARNING YAKKA MASHG'ULOTLARGA JALB QILISH." Наука и инновация 1.11 (2023): 52-56.

5. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "ESHITISH QOBILIYATINI BUZILISHI VA YO'QOTISH SABABLARI." Conferencea (2023): 83-86.

